

Estrategia administrativa para la toma de decisiones en MIPYMES Texcoco Estado de México

E.A. Domínguez Pérez^{1*} G. Pérez González^{2*}

^{1*}Licenciatura en Informática Administrativa.

Universidad Autónoma del Estado de México-Centro Universitario Texcoco

Av. Jardín S/N. Fraccionamiento "El Tejocote C.P. 56259, Texcoco, Estado de México

^{2*} Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. ^{2*}

División de Ingeniería Química y Subdirección de Posgrado

C. Primavera S/N, Col. Santa María Nativitas, Chimalhuacán, Estado de México

aripk.yt@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Este estudio es una recomendación o alternativa de uso para el sistema organizacional de algunas MIPYMES del Municipio de Texcoco, considerando la importancia de implementar herramientas de administración estratégica que permitan diagnosticar la situación interna para conocer el impacto de estas empresas en su competitividad globalizada a la cual se enfrentan. El objetivo es formular nueve matrices que pueden ser utilizadas para la toma de decisiones del mercado empresarial; se propone la matriz FODA como vertiente para obtener el marco analítico para diagnosticar necesidades, áreas de oportunidad y dar respuesta con el uso de alternativas de trabajo; modelando técnicas administrativas en tres etapas que permitan al sistema organizacional mantenerse en el mercado. Etapa uno: referente a los insumos; matriz EFI, EFE y MPC. Etapa dos: conforman la adecuación con: matriz MAFE, PEYEA, BCG, IE y GE. Etapa tres, decisión en producción; matriz CPE. Al final se presenta caso de estudio.

Palabras clave: empresa, administración, estrategias, matriz

Abstract

This study is a recommendation or alternative use for the organizational system of some SMEs in the Texcoco Municipality, State of Mexico, considering the importance of implementing strategic management tools to diagnose the internal situation and acknowledge the impact on their environment. The aim of this study is to formulate nine types of matrices that can be used for decision making in different activities of the company. The SWOT matrix can be used to obtain an immediate analytical framework to diagnose needs and areas of opportunity through a technical administrative model in three key stages allowing the organizational system to stay in the market. Stage one – Inputs: IFE, EFE and CPM matrices. Stage two – Adoption: Strategy-Formulation Analytical Framework, SPACE, IE, and Grand strategy matrix. Stage three – Production decision: QSPM. A case study is presented.

Key words: company, administration, strategies, matrix

Introducción

Hoy día los sistemas organizacionales en la localidad de Texcoco aluden de implementar modelos sistemáticos que optimicen su proceso de mercado, se cree que para dar respuesta a esta necesidad deben conformar un plan de trabajo estratégico que le permita tomar decisiones actuales para resultados favorables al futuro, utilizando herramientas que impactan en el análisis situacional de la empresa, tal es el caso del diagnóstico denominado FODA, que es una matriz que se aplica de forma sencilla a razón de cuatro variables principales; denominadas: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que determinan la función situacional de una organización. Además, se considera que se puede aplicar a cualquier tipo de empresa.

Es menester hacer mención que el principal expositor es Albert S. Humphrey, creador de las cuatro variables del análisis situacional. Sin embargo, el creador de la Matriz FODA fue Heinz Weihrich [7]. Posteriormente Fred R. David a partir de esta matriz; desarrolla nueve matrices más, divididas en tres etapas que se enfocan de manera directa a la evaluación de los criterios de las variables correspondientes, con el fin de formular estrategias que lleven a la organización al éxito [3].

Para finalizar este apartado se especifica el contenido del trabajo: en primera instancia se presenta la forma de elaborar la matriz FODA, posteriormente se especifica como se van originando las nueve matrices restantes para su correcta implementación en el sistema organizacional, posteriormente se presenta un caso de Estudio aplicado a la "Empresa Textil de Chiconcuac, S.A."

Herramienta técnica de la administración estratégica

La matriz FODA es una herramienta que permite conocer y recopilar datos enlistados de un sistema organizacional; muestra el diagnóstico de la situación interna de la empresa, a través de sus dos primeras variables: Fortalezas y Debilidades, reconocidas como factores internos que determinan las siguientes dos variables: Oportunidades y Amenazas registradas como factores externos. El cuadro muestra los aspectos con los cuales debe cumplir cada variable que conforma la matriz FODA.

Cuadro 1 Matriz FODA. Fuente [1]

Ahora bien, la base fundamental del modelado de las nueve matrices; es la construcción de una planeación estratégica administrativa que se desarrolla en tres etapas; cuya finalidad es que la empresa tome la mejor decisión para mantenerse dentro del mercado competitivo de su entorno.

Metodología de las tres etapas

La Etapa 1: conforma el resumen de inicio, al crear estrategias internas administrativas sobre los insumos en una mejora de precios competitivos. Esto se lleva a cabo con tres matrices denominadas: EFI, EFE, y MPC.

Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI)

Con esta matriz se evalúa las fortalezas y debilidades de la matriz previa denominada FODA. Para trabajar con la matriz EFI, se deben enlistar los factores críticos que determinan el buen desempeño de la empresa. Al evaluar la situación interna se asigna un peso relativo a cada factor de éxito, el 0.0 se le da al factor (no importante), el 1.0 es (muy importante) por tanto; si el peso es relativo, el total de todos los pesos asignados deben sumar 1.0.

De esta forma se construye la calificación; entre 1 o 2 a cada debilidad: 3 o 4 a las fortalezas: dónde el 1 es (totalmente débil), el 2 (menos débil), el 3 es (menos fuerte) y el 4 es (muy fuerte). Posteriormente se realiza la multiplicación peso relativo por la calificación de cada fortaleza o debilidad, se suman todos los pesos ponderados y, se obtiene el total ponderado de cada variable con los factores internos de la empresa [2], entonces la calificación promedio puede ser 2.5, ver cuadro 2.

FACTORES INTERNOS	PESO	CALIFICACIÓN	PESO PONDERADO
FORTALEZAS			
Se enlistan fortalezas obtenidas de la matriz FODA	$a = 0.1$	$b = 3$	$(a) \bullet (b)$
DEBILIDADES			
Se enlistan debilidades obtenidas de la matriz FODA	$a = 0.9$	$b = 1$	$(a) \bullet (b)$
TOTAL	$\sum a = 1.0$		$\sum = (a) \bullet (b)$

Cuadro 2 Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI). Fuente: Propia

Finalmente comparar el peso ponderado total de las fortalezas contra el peso ponderado total de las debilidades, determina si los factores internos de la empresa en su conjunto son favorables, si las fortalezas son mayores al 2.5 del resultado de las debilidades, se dice que la empresa tiene fortalezas, o en caso contrario, siendo un resultado desfavorable, pero sí las debilidades son mayores que las fortalezas indica una debilidad de la empresa.

Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)

Elaborar la matriz de Evaluación de Factores Externos, su acrónimo (EFE) lleva el mismo procedimiento que la matriz EFI, la diferencia es que esta matriz valora los factores externos como: Oportunidades y Amenazas, permitiendo analizar la información económica, social, cultural, demográfica, política, legal, tecnológica y competitiva; como se muestra en el (Cuadro No. 3). Ahora bien, con la misma matriz FODA, se busca un resultado favorable si el peso ponderado de Oportunidades es mayor al resultado del peso ponderado de las Amenazas entonces la empresa es favorable y desfavorable si el resultado de las amenazas es mayor al de las oportunidades. Con el formulario del cuadro 3, se determinan los factores externos de la empresa.

FACTORES EXTERNOS	PESO	CALIFICACIÓN	PESO PONDERADO
OPORTUNIDADES			
Se enlistan oportunidades obtenidas de la matriz FODA	a	b	(a) • (b)
AMENAZAS			
Se enlistan amenazas obtenidas de la matriz FODA	a	b	(a) • (b)
TOTAL	$\sum a = 1.0$		$\sum a \cdot b$

Cuadro 3 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE). Fuente: Propia

Matriz del Perfil Competitivo (MPC)

La matriz de Perfil Competitivo su acrónimo (MPC) es utilizada para identificar o evaluar los: objetivos, estrategias, debilidades y fortalezas de los competidores del mismo segmento del mercado en el cual se encuentra la propia empresa; esta matriz es considerada una parte fundamental del proceso de formulación de la planeación estratégica administrativa; se le ve como una herramienta de entrada que arroja información decisiva sobre los competidores: como se muestra en la primera columna de los factores clave de éxito de la competencia; información utilizada para comparar sus fortalezas y debilidades dentro del mercado contra las de la propia empresa [3].

En la columna de peso relativo se anota una numeración menor a 1 a cada factor de éxito de las empresas competitivas, hasta que la suma del peso ponderado arroje 1.0, identificándose como una equivalencia de peso que determina el valor de cada factor de éxito de la competencia, según la jerarquización del estudio. En la columna de los competidores se asigna un número a cada empresa en comparación; la primera será la propia empresa. La segunda será la(s) empresa(s) competidora(s), asignado valores de calificaciones del 1 al 4, colocando el 1 al más débil, con 2 al menos débil, el 3 al de menor fuerza y el 4 a la empresa de mayor fuerza.

Según Kepner; al concluir la calificación de la matriz PC, se ha obtenido el cálculo recomendado para conocer la causa posible del problema competitivo al que se enfrenta la empresa y con ello se puede tomar una decisión acertada a la solución; derivando la ventaja de uso: concretando esfuerzos y procedimientos competitivos a corto plazo, reduciendo costos; conociendo las debilidades de sus competidores. Entonces se aprovecha el resultado para incrementar la producción e insertar productos competitivos en el mercado y posesionarse (Cuadro 4).

COMPARACIÓN	EMPRESA 1 (Propia empresa)			EMPRESA 2 (la más competitiva)	
FACTORES	PESO	CALIFICACIÓN	PESO PONDERADO	CALIFICACIÓN	PESO PONDERADO
Se enlistan todos los factores importantes para el éxito	a	b	(a)•(b)	y	(a)•(y)
TOTAL	$\sum a = 1.0$		$\sum a \cdot b$		$\sum a \cdot y$

Cuadro 4 Matriz del Perfil Competitivo (MPC). Fuente: Propia

La etapa 2, se centra en la creación de alternativas y estrategias posibles por medio del ajuste de los factores externos e internos. La clave del éxito de esta etapa; estriba en utilizar la información inicial de la etapa 1 para evaluar con objetividad las alternativas de las estrategias posibles que se identificaran en la etapa 2. Para hacer más específico este enunciado se explica a continuación con cinco matrices denominadas con sus acrónimos: (MAFE), (PEYEA o PEEA), (BCG), (MIE) y por último (GE).

La Matriz de las Amenazas, Oportunidades, Debilidades y Fortalezas, su acrónimo (MAFE)

Para trabajar con esta matriz se toma como base la matriz FODA se recomienda desarrollar cuatro tipos de estrategias principales (Estrategia FO, DO, FA, DA), esta matriz busca expectativas, de relacionales en sus actores empresariales para elaborar un análisis estratégico y ajustar los factores de la matriz FODA, como se muestra en el cuadro numero 5:

Cuadro 5 Matriz MAFE. Fuente: [4]

Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA)

Esta matriz define estrategias financieras para la competitividad; utilizando el esquema del plano cartesiano, sus cuadrantes modelan la caracterización de la empresa en cuatro vertientes: intensiva, conservadora, defensiva y competitiva. Los ejes de esta matriz representan dos factores internos [3]; Fortaleza Financiera (FF) y Ventaja Competitiva (VC), en función de dos dimensiones externas: Fortalezas Industriales (FI) y Estabilidad del Ambiente (EA), estos dos factores y las dos dimensiones determinan la posición estratégica general de la empresa.

Ahora bien, para elaborar la matriz PEYEA, se requiere de cuatro pasos:

1. Seleccionar las variables Fuerzas Financieras FF y la Ventaja Competitiva VC, como factores relativos a la organización en función de las dimensiones; Estabilidad del Ambiente EA, y Fuerza Industrial FI.
2. Asignan valores numéricos que varían de (+1, peor) a (+6 el mejor), sólo para la posición Financiera e Industrial; clasificándolas como dimensiones Fuertes. Para la Ventaja Competitiva (VC) y Estabilidad del Ambiente (EA) se asigna un valor numérico que varíe de (-1 mejor) a (- 6 peor) por cada variable, [5]. Clasificándolas como dimensiones débiles.
3. Calcular un promedio para FF, VC, FI y EA, sumando los valores asignados a cada variable, dividiendo el resultado entre el número de variables incluidas en la dimensión respectiva.
4. Sumar los dos puntajes del eje X= VC + FI y registrar el resultado en X; sumar los dos puntajes del eje Y= FF + EA, registrar en Y; registrar la intersección del nuevo punto XY, desde el origen de la matriz PEYEA que pase a través del nuevo punto de intersección. Este vector revela el tipo de estrategia recomendada para la empresa.

Esquema 1 Matriz PEYEA. Fuente tomada del modelo. Matriz financiera [6]

Matriz del Boston Consulting Group (BCG)

La estructura de esta matriz consta de cuatro cuadrantes, un eje vertical y otro horizontal; representando un producto por cuadrante caracterizándolo con una figura de: incógnita, estrella, vaca y perro [6].

El eje vertical señala en la parte superior los productos que van en ascendencia en ventas y que el resultado fue mayor a 1. En la zona inferior se encuentran los productos cuyas ventas están en descendencia con un número menor a 1. El eje horizontal define la participación del mercado diferenciado por productos que se identifican por

el gran volumen de ventas, frente a los productos cuyas ventas son escasas denominados con débil participación en el mercado.

El primer paso para elaborar la matriz BCG: es calcular la tasa de crecimiento del mercado. Cuando la tasa de crecimiento en ventas es superior al 10%, estos productos serán ubicados en la parte superior de la matriz, mientras que el resto se encontrarán en la parte inferior. Conforme al resultado de estas dos fórmulas: entonces el producto se coloca en el cuadrante que corresponda.

1.- Ventas Porcentuales = $\frac{\text{Ventas del 2º año} - \text{Ventas del 1º año}}{\text{Ventas del 1º año}} \times 100$, 2.- Participación relativa del mercado = $\frac{\text{Producto a analizar}}{\text{Producto competidor}}$

Cuadro 6 Matriz del Boston Consulting Group (BCG). Fuente: Propia

Matriz Interna – Externa (IE)

Una vez elaboradas las matrices EFI y EFE, se tomarán los pesos ponderados resultantes de estas matrices. Su construcción consta de 9 cuadrantes, donde el eje horizontal correspondiente al resultado de la matriz EFI, que se enumera del 1 al 4 de derecha a izquierda, este resultado tendrá que ser posicionado en uno de estos cuadrantes, obteniendo así la primera coordenada, mientras que el eje vertical se enumera del 1 al 4 empezando de abajo hacia arriba y corresponde al resultado del peso ponderado de la matriz EFE. Una vez localizadas las dos coordenadas se tendrán que cruzar dibujando las líneas rectas de extremo a extremo, lo cual indicará en que cuadrante se encuentra y cuál es la recomendación estratégica que debe tomar de acuerdo con los parámetros que indica esta matriz, cuadro 7.

Cuadro 7 Matriz Interna – Externa (IE). Fuente: Propia

Matriz de la Gran Estrategia (GE)

Esta matriz es una herramienta de análisis en donde todas las empresas competitivas se posicionan en uno de los cuatro cuadrantes para determinar el análisis e implementar la estrategia necesaria para mantenerse en la posición del cuadrante cuatro y ser una empresa sólida en el mercado; esta matriz se basa en dos dimensiones de evaluación: una es la posición competitiva y la segunda es el crecimiento del mercado. (cuadro 8).

Cuadro 8 Matriz de la Gran Estrategia. Fuente [3]

Es decir, si la empresa se ubica en el *cuadrante I*, entonces se encuentra en una posición estratégica excelente se recomienda no alejarse de esta ventaja competitiva establecida. Si la empresa se localiza en el *cuadrante II* necesita reevaluar su estrategia de competitividad más eficaz hacia el mercado, debe buscar el motivo por el cual la estrategia actual no funciona, debe crear una solución a la causa del problema. Si se encuentra en el *cuadrante III*, la empresa compite con la industria de lento crecimiento y tiene una posición competitiva débil; debe efectuar algunos cambios drásticos con rapidez para evitar un mayor declive o que colapse esta. Por último, si se está en el *cuadrante IV*, quiere decir que tienen una posición competitiva sólida, su posición está en zona de industria de crecimiento alto entonces tiene la posibilidad de un crecimiento más prometedor.

Matriz Cuantitativa de la Planeación Estratégica (CPE)

Tiene como objetivo el análisis cuantitativo y comparativo de las estrategias obtenidas de las matrices anteriores, en base a las matrices EFI y EFE, obteniendo el resultado la estrategia alternativa más atractiva para la empresa. Será más atractiva la estrategia, sólo si la suma total de los CA es mayor.

FACTORES	PESO	ESTRATEGIA 1		ESTRATEGIA 2	
		CALIFICACIÓN DEL ATRACTIVO (CA)	TOTAL CA	CALIFICACIÓN DEL ATRACTIVO (CA)	TOTAL CA
Enlistar todos los factores de la matriz EFI (Fortalezas y Debilidades)	Tomar los pesos originales de la Matriz EFI.	Asignar un valor a cada factor (del 1 al 4), donde 1 no es atractiva, 2 algo atractiva, 3 bastante atractiva y 4 muy atractiva.	Es el resultado de multiplicar los pesos por las calificaciones del atractivo de cada factor	Se repite el mismo paso que en la primera columna de Calificación del atractivo	Se repite el mismo paso que en la primera columna de Total CA
Enlistar todos los factores de la matriz EFE (Oportunidades y Amenazas)	Tomar los pesos originales de la Matriz EFE.				
TOTAL			Sumar todos los CA para obtener Total 1		Sumar todos los CA para obtener Total 2

Cuadro 9. Matriz Cuantitativa de la Planeación Estratégica. Fuente: Propia

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos del caso de estudio de la “Empresa Textil de Chiconcuac, S.A.”, se presenta en la información dentro de cada matriz y en las acotaciones de como figuras que a continuación se plasman, por falta de espacio no se parafrasean más resultados.

FORTALEZAS		DEBILIDADES	
1. El producto se realiza con telas e hilos; insumos oriundos de Chiconcuac.		1. Esta empresa no exporta	
2. Sus productos son diferenciados para consumidores: por edad, gustos, genero, moda y competitividad de sus adversarios		2. La marca es poco conocida en el mercado externo. Sólo se le conoce en la región	
3. Diseños exclusivos con calidad en sus acabados		3. Falta de promoción y publicidad.	
4. Tecnología de punta en sus procesos de producción.			
5. Excelente atención al cliente			
6. Ventas: sólo dentro del país			
OPORTUNIDADES		AMENAZAS	
1. El mercado textil crece internacionalmente.		1. El producto puede ser imitado con facilidad	
2. Hay una gran aceptación de los productos.		2. Competencia con productos de más bajo costo.	
3. Calidad textil		3. Empresas de la competencia que si exportan sus productos	
4. Construcción de nueva infraestructura para mejorar la competitividad.		4. Desabasto de textiles	
5. Ferias locales internacionales (Feria del caballo), ventana para dar a conocer producto			

Cuadro 10. FODA de la Empresa Textil de Chiconcuac, S.A. Fuente: Propia

Matriz EFI			
FORTALEZAS	PESO	CALIFICACIÓN	P. P
El producto se realiza con telas e hilos oriundos de Chiconcuac.	0.15	4	0.6
Sus productos son diferenciados para consumidores por: edad, gustos, genero, moda, y competitividad de sus adversarios	0.15	3	0.45
Diseños exclusivos con calidad en sus acabados	0.10	3	0.3
Tecnología actualizada en los diferentes procesos de la producción textil.	0.09	3	0.27
Excelente atención al cliente	0.10	4	0.4
Ventas sólo dentro del país	0.09	3	0.27
DEBILIDADES			
Esta empresa no exporta	0.14	1	0.14
La marca es poco conocida en el mercado externo, sólo se le conoce en la región.	0.09	2	0.18
Falta de promoción y publicidad.	0.09	1	0.09
TOTAL	1		2.7

Cuadro 11. Matriz EFI de la Empresa Textil de Chiconcuac, S.A. Fuente: Propia

Matriz EFE			
OPORTUNIDADES	PESO	CALIFICACION	P.P
El mercado textil crece internacionalmente.	0.18	4	0.6
Hay una gran aceptación de los productos.	0.18	3	0.45
Calidad textil	0.11	3	0.3
Construcción de nueva infraestructura para mejorar la competitividad.	0.10	3	0.27
Mercados locales y ferias internacionales, ventana para conocer los productos	0.11	4	0.4
AMENAZAS			
El producto puede ser imitado	0.14	1	0.14
Competencia con productos de más bajo costo.	0.08	2	0.18
Empresas de la competencia que si exportan sus productos	0.10	1	0.09
TOTAL	1		2.7

Cuadro 12. Matriz EFE de la Empresa Textil de Chiconcuac, S.A. Fuente: Propia

P.P TOTAL OPORTUNIDADES	0.68	Resultado favorable, la empresa tiene oportunidades
P.P TOTAL AMENAZAS	0.32	
P.P TOTAL FORTALEZAS	2.29	Resultado favorable, la empresa tiene fortalezas
P.P TOTAL DEBILIDADES	0.41	

Cuadro 13. Resultado de la matriz EFI y EFE de la Empresa Textil de Chiconcuac, S.A. Fuente: Propia

Matriz del Perfil Competitivo (PC)					
FACTORES	PESO	EMPRESA 1 (PROPIA)		EMPRESA 2 (COMPETENCIA)	
		CALIFICACION	P.P	CALIFICACION	P.P
Producto nacional	0.20	4	0.8	3	0.6
Variedad de productos	0.10	3	0.3	4	0.4
Diseños de calidad	0.15	4	0.6	4	0.6
Tecnología actualizada	0.10	3	0.3	4	0.4
Exportaciones	0.15	1	0.15	4	0.6
Reconocimiento de marca	0.20	2	0.4	3	0.6
Publicidad	0.10	2	0.2	3	0.3
TOTAL	1.0		2.75		3.5

Cuadro 14. Matriz PC de la Empresa Textil de Chiconcuac, S.A. Fuente: Propia

Se recomienda ajustar estrategias en la variedad de productos, tecnología actualizada, exportaciones, reconocimiento de marca y publicidad.

MAFE			
FORTALEZAS		DEBILIDADES	
<ol style="list-style-type: none"> El producto se encuentra realizado con telas originarias de Chiconcuac. Cuenta con diferentes productos para consumidores de diferentes edades. Cuenta con diseños exclusivos y de buena calidad Tecnología actualizada en los diferentes procesos de la producción textil. Excelente atención al cliente Ventas nacionales 		<ol style="list-style-type: none"> Esta empresa no hace exportaciones de ninguno de sus productos La marca es poco conocida en el mercado externo. Falta de promoción. 	
OPORTUNIDADES		ESTRATEGIAS FO	
<ol style="list-style-type: none"> El mercado textil crece internacionalmente. Hay una gran aceptación de los productos. Calidad textil Construcción de nueva infraestructura para mejorar la competitividad. Mercados locales y ferias internacionales, ventana para conocer los productos 		<ol style="list-style-type: none"> Expandir el catálogo de productos a ofrecer Innovación textil Mantener altos los niveles de atención al cliente 	
AMENAZAS		ESTRATEGIAS FA	
<ol style="list-style-type: none"> El producto puede ser imitado Competencia con productos de más bajo costo. Empresas de la competencia que si exportan sus productos Desabasto de textiles. 		<ol style="list-style-type: none"> Crear patentes de diseño textil, de modelos Encuestas de calidad precio a los clientes 	
		ESTRATEGIAS DO	
		<ol style="list-style-type: none"> Exportar el producto nacional Expandir ventas a los mercados nacionales para el reconocimiento de la marca 	
		ESTRATEGIAS DA	
		<ol style="list-style-type: none"> Promocionar la empresa en redes sociales 	

Cuadro 15. MAFE de la Empresa Textil de Chiconcuac, S.A. Fuente: Propia

Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA).	
POSICION ESTRATEGICA INTERNA	
FORTALEZA FINANCIERA (FF)	VALOR
El producto se encuentra realizado con telas originarias de Chiconcuac.	4
Ventas nacionales	3
Cuenta con diferentes productos a la venta para distintas edades.	4
PROMEDIO	3.6
VENTAJA COMPETITIVA (VC)	
Tecnología actualizada	-1
Atención al cliente	-1
PROMEDIO	-1
POSICION ESTRATEGICA EXTERNA	
ESTABILIDAD AMBIENTAL (EA)	
Calidad textil	-1
PROMEDIO	-1
FORTALEZA INDUSTRIAL (FI)	
El mercado textil crece internacionalmente.	6
Hay una gran aceptación de los productos.	4
Construcción de nueva infraestructura para mejorar la competitividad.	3
Mercados locales y ferias internacionales, ventana para conocer los productos	3
PROMEDIO	4
Eje X = VC + FI	3
Eje Y = FF + EA	2.6

La empresa arroja un perfil agresivo en el aspecto financiero, se dice que ha logrado ventajas competitivas importantes en una industria creciente y estable.

Esquema 2. Matriz PEYEA de la Empresa Textil de Chiconcuac, S.A. Fuente: Propia

Matriz Interna-Externa (IE)	
Resultados de la matriz EFE (P.P TOTAL)	2.7
Resultados de la matriz EFI (P.P TOTAL)	2.7

4	3	2	1	
I	II	III		Crecza
3	IV	V	VI	
2	VII	VIII	IX	Resista
1				Elimine

Resultado del peso ponderado de la MEFI

Resultado del peso ponderado de la MEFE

Resultado

El resultado de la empresa arroja RESISTA, la penetración en el mercado y el desarrollo de productos son dos estrategias que se emplean con frecuencia en este tipo de resultado.

Cuadro 17. Matriz IE de la Empresa Textil de Chiconcuac, S.A. Fuente: Propia

Cuadro 18. Matriz BCG de la Empresa Textil de Chiconcuac, S.A. Fuente: Propia

Una vez teniendo el resultado de la matriz IE se realiza un análisis de los cuatro cuadrantes de la matriz de la gran estrategia.

En este caso arroja el resultado de resista ubicándola en el cuadrante II y se recomienda fijar ventajas competitivas de acuerdo con lo que indica este cuadrante.

Cuadro 19. Matriz GE de la Empresa Textil de Chiconcuac, S.A. Fuente: Propia

Matriz Cuantitativa de la Planeación Estratégica (CPE).					
		Alianza con mercados locales		Alianza con mercados internacionales	
El producto se encuentra realizado con telas originarias de Chiconcuac.	0.15	4	0.6	4	0.6
Cuenta con diferentes productos para consumidores de diferentes edades.	0.15	3	0.45	4	0.6
Cuenta con diseños exclusivos y de buena calidad	0.10	3	0.3	4	0.4
Tecnología actualizada en los diferentes procesos de la producción textil.	0.09	1	0.09	3	0.27
Excelente atención al cliente	0.10	2	0.2	3	0.3
Ventas nacionales	0.09	2	0.18	3	0.27
Esta empresa no hace exportaciones de ninguno de sus productos	0.14	1	0.14	4	0.56
La marca es poco conocida en el mercado externo.	0.09	2	0.18	3	0.27
Falta de promoción.	0.09	2	0.18	2	0.18
El mercado textil crece internacionalmente.	0.18	3	0.54	4	0.72
Hay una gran aceptación de los productos.	0.18	4	0.72	4	0.72
Calidad textil	0.11	4	0.44	4	0.44
Construcción de nueva infraestructura para mejorar la competitividad.	0.10	4	0.4	4	0.4
Mercados locales y ferias internacionales, ventana para conocer los productos	0.11	4	0.44	4	0.44
El producto puede ser imitado	0.14	1	0.14	1	0.14
Competencia con productos de más bajo costo.	0.08	1	0.08	1	0.8
Empresas de la competencia que si exportan sus productos	0.10	1	0.10	1	0.10
TOTAL			5.18		7.21

Se recomienda la búsqueda de mercados fuera de la región con expectativas hacia la exportación

Cuadro 20. Matriz CPE de la Empresa Textil de Chiconcuac, S.A. Fuente: Propia

Trabajo Futuro

Se trabaja en la implementación de este modelo de administración estratégica en algunas de las más de 250 empresas familiares que se dedican al mercado textil en la región del Oriente del Estado de México municipio de Texcoco y sus barrios aledaños, se busca que los empleadores locales tomen la mejor decisión basado en un modelo sistemático y no tomen decisiones en ocasiones contraproducentes que recaen en egresos o pérdidas para la empresa.

Conclusiones

Para finalizar se hace mención que los modelos estratégicos representan fenómenos que se encuentran en la realidad; cuándo se observan los quehaceres, procesos u objetos con posibilidad de estudio. Sin embargo, es necesario mencionar, que las empresas familiares de la localidad no utilizan estos modelos: como el aquí expuesto que los lleve a despuntar como empresas competitivas con procesos bien rodados en función de una competitividad bien organizada o sistematizada para enfrentar el día con día a grandes corporativos que trabajan sistemas de marketing robustos que merma la capacidad de demanda por los clientes hacia los productos de la localidad.

Referencias

- [1] J. L. R. Rojas, «uv.mx,» Universidad Veracruzana, s/f. [En línea]. Available: <https://www.uv.mx/iiesca/files/2012/12/herramienta2009-2.pdf>. [Último acceso: 20 marzo 2020].
- [2] H. Ponce Talancón, «La matriz foda: alternativa de diagnóstico y determinación de estrategias de intervención en diversas organizaciones,» *Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal*, vol. 12, nº 1, p. 19, 2007.
- [3] F. R. David, *Conceptos de administración estratégica*, México: Pearson Educación, 2003.
- [4] T. B. C. Ramiro, «Repositorio Digital UTMACH,» S/F 2016. [En línea]. Available: <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/7965>. [Último acceso: 7 abril 2020].
- [5] S. G. Pilar, «La Matriz BCG (Boston Consulting,» *Metas de Enfermería*, nº 10.4321/S1132-12962005000200011, p. 10, 2005.
- [6] M. Dalia, «Repositorio Institucional Universidad de Cuenca,» s/f 2012. [En línea]. Available: <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/1104>. [Último acceso: 2 abril 2020].
- [7] D. Otero y F. L. Gache, «Evoluciones dinámicas en el diagrama FODA,» *Revista Científica "Visión de Futuro"*, vol. 6, nº 2, 2006.